

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ И РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Хусниддинов Зиёвиддин Фазлиддинович

Магистрант <<Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова>>

Амиркулов Нуритдин Сайфуллаевич

<<Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова>>

кандидат технических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11238971>

Аннотация: Рассчитываются основные параметры и технические характеристики резервуаров, их габаритные размеры, вес, расчетный срок службы, нормативные документы (СНИПы, ГОСТы и НПБ) и т.д.

Ключевые слова: Шаровые резервуары, вертикальные цилиндрические резервуары, вспомогательные конструкции, резервуарных конструкций

Проектирование резервуаров и резервуарных конструкций

По проектированию резервуарных парков и резервуаров (РВС и РВСП) объемом от 100 до 100 000 куб.м. для нефти, нефтепродуктов, воды и других жидких веществ.

Вертикальные цилиндрические резервуары могут выполняться:

- со стационарной крышей, плавающей крышей;
- со стационарной крышей во взрывозащищенном исполнении;
- со стационарной крышей и понтоном;
- с алюминиевыми куполами. [2]

Шаровые резервуары объемом от 600 до 5000 метров кубических для хранения газообразных продуктов при избыточном давлении. Также мы имеем большой опыт в разработке рабочей документации на ремонт резервуаров.

Этапы проектирования резервуарных конструкций

Проектирование резервуаров осуществляется в несколько этапов:

- Рассчитываются основные параметры и технические характеристики резервуаров, их габаритные размеры, вес, расчетный срок службы, нормативные документы (СНИПы, ГОСТы и НПБ) и т.д.
- Прорабатываются детально каждые узлы и технические особенности конструкции резервуаров в соответствии с которым завод изготовитель будет изготавливать резервуарные металлоконструкции, с указанием мест и способов сварки, соединения составных частей конструкции и т.д.

При проектировании резервуарных конструкций учитывают:

- фундамент под них,
- эстакаду для слива нефтепродуктов с железнодорожных цистерн,
- линии налива из резервуаров в автоцистерны.

Элементы конструкций подразделяют на группы:

- стенки;
- крыша;
- центральная часть днища;
- вспомогательные конструкции. [5]

Использованная литература:

1. Гиматудинов Ш.К. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. / Ш.К.Гиматудинов, Ю.П. Борисов - М.: Недра, 1983.-459 с.
2. Ермолаев А.И. Оптимизация размещения скважин на нефтяных залежах на основе алгоритмов целочисленного программирования / А.И.Ермолаев, Б.А. Абдикадыров // Проблемы управления. - 2007. - №6. - С. 39-40.

3. Коршак, А. А. Основы нефтегазового дела / А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. – Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2002г.
4. Ибатуллин Р.Р., Насыбуллин А.В. Информационные технологии в разработке нефтяных месторождений // Нефть и жизнь. 2004. - № 4. - С. 44-46.
5. Гильманова Р.Х., Султанов А.С., Сарваретдинов Р.Г., Салихов И.М., Шаисламов Ш.Г. Опыт восстановления базы ГИС по месторождениям на поздней стадии // Нефтепромысловое дело 2000.- №11. — С.21-22.

